

QISSALARDA RUHIYAT TASVIRIDA MILLIY KOLORITNING O'ZIGA XOSLIGI

Farangiz Qóziyeva

O'zMPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17407162>

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy o'zbek qissalarida inson ruhiyatini badiiy tasvirlashda milliy koloritning tutgan o'rne va o'ziga xoslik jihatlari tahlil etiladi. Ruhiy holat, ichki kechinmalar, xalqona tafakkur, urf-odatlar, tildagi milliy ifoda vositalari orqali qahramon ruhiyatining ochilishi ko'rsatib beriladi. Tadqiqotda Shuhrat Matkarim, Shoyim Bo'tayev, Abduqayum Yo'ldosh, Xoliyor Safarov kabi yozuvchilarning qissalari asosida milliylik va psixologizm uyg'unligining badiiy namunalari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: ruhiyat, milliy kolorit, qissa, psixologizm, xalqona tasvir, obraz, badiiy tafakkur, ramziy til.

Annotation

The article analyzes the uniqueness of the national color in depicting psychological states in modern Uzbek novellas. It explores how characters' inner worlds and emotional experiences are revealed through national worldview, traditions, idiomatic expressions, and symbolic imagery. The study focuses on the artistic harmony of national identity and psychological depiction in the works of writers such as Shukhrat Matkarim, Shoyim Botayev, Abduqayum Yoldosh, and Kholiyor Safarov.

Keywords: psychology, national color, novella, psychologism, folk imagery, character, artistic thinking, symbolic language.

Аннотация

В статье анализируются особенности национального колорита в изображении психологии человека в современных узбекских повестях. Рассматривается, как внутренний мир и переживания героев раскрываются через народное мировоззрение, традиции, идиомы и символические образы. Исследуется художественное единство национального самосознания и психологизма на примере произведений Шухрата Маткарима, Шоима Ботаева, Абдукюма Йулдоша и Холиёра Сафарова.

Ключевые слова: психология, национальный колорит, повесть, психологизм, народный образ, персонаж, художественное мышление, символический язык.

O'zbek qissa janrida inson ruhiyatini ochish jarayoni milliy tafakkur va xalqona dunyoqarash bilan chambarchas bog'liq. Ruhiy kechinmalar milliy

madaniyat, til, urf-odat va xalqona ifoda vositalari orqali o'ziga xos tarzda talqin qilinadi. Qahramonning his-tuyg'ulari, ichki monologi, o'zlik izlanishlari o'zbek xalqining ruhiy dunyosi va milliy qadriyatlari bilan uyg'unlikda tasvirlanadi.

1. Milliy kolorit – ruhiy tasvirning badiiy asosi

Milliy kolorit yozuvchiga qahramonning ruhiy kechinmalarini tabiiy va ishonarli ko'rsatish imkonini beradi. Shoyim Bo'tayevning "Sho'rodan qolgan odamlar" qissasida esa milliy kolorit xalq tilidagi ohang, maqollar, so'zlashuv nutqi orqali ifodalanadi. Qahramonlarning nutqidagi shevaga xos so'zlar — "inderqat", "xayitgacha sabr qil", "uyat bo'ladi" — ruhiy muhitni milliy tusda boyitadi.

2. Ruhiy tahlil va milliy qadriyatlar uyg'unligi

Abduqayum Yo'ldoshning "Timsolning ko'zyoshlari" qissasida milliy urf-odatlar ruhiy tasvirning badiiy foniga aylanadi. Qahramonning onasiga, vataniga va qadriyatlarga bo'lgan mehr-muhabbati ruhiy tahlil orqali ochiladi. Ruhiyat milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashganda, qahramonning ichki dunyosi yanada teranlashadi.

3. Tildagi milliy ifoda vositalari va ruhiy obraz

O'zbek qissalarida ruhiyat tasvirini kuchaytiruvchi asosiy vosita — xalqona tildan, maqol va iboralardan foydalanishdir. Masalan, "Sho'rodan qolgan odamlar"da "ko'ngilning charchog'i ko'zda bilinadi" kabi xalqona metaforalar ruhiy holatni tabiiy va milliy ohangda ifodalaydi.

Bu uslub qahramon ruhiyatini xalq ruhiyati bilan bog'laydi va o'zbek nasrining milliylik tamoyilini mustahkamlaydi.

Xulosa

Zamonaviy o'zbek qissalarida ruhiyat tasviri milliy kolorit bilan uyg'unlashgan holda badiiy mukammallikka erishadi. Qahramonlarning ichki dunyosi xalqona tafakkur, urf-odat, e'tiqod va tildagi milliy obrazlar orqali ochiladi. Ruhiy holatni milliy ohangda berish yozuvchiga shaxsiy kechinmani milliy ruh bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Shu bois ruhiyat tasviri va milliy kolorit o'zbek qissa janrining badiiy-estetik asosini tashkil etadi.

Adabiyotla:

1. Bo'tayev, Sh. (2018). Sho'rodan qolgan odamlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot nashriyoti.
2. Yo'ldosh, A. (2019). Timsolning ko'zyoshlari. – Toshkent: Yangi asr avlodi.
3. Safarov, X. (2020). Xoliyor. – Toshkent: Turon zamin.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

4. To'xtayeva, N. (2021). Zamonaviy o'zbek nasrida psixologizm va milliylik tamoyillari. – Nizomiy nomidagi TDPU ilmiy to'plami.
5. Rajabova, H. (2025). Qissalarda milliy kolorit va ruhiyat uyg'unligi. – Modern Science and Research, 4(3), 1320–1328.

